

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРИ КОРОНАРОГРАФИИ И ЧРЕСКОЖНОМ КОРОНАРНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ**Акрамов Б.Б.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Хроническая болезнь почек у пациентов с ишемической болезнью сердца одновременно повышает вероятность неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов, контраст-ассоциированного острого повреждения почек и геморрагических осложнений антитромботической терапии. Поэтому коронарография и чрескожное коронарное вмешательство у данной категории больных требуют не только технически правильного выполнения процедуры, но и заранее выстроенного терапевтического сопровождения. Цель статьи - систематизировать практический подход к пред-, интра- и постпроцедурному ведению пациентов с хронической болезнью почек, направляемых на коронарографию или чрескожное коронарное вмешательство. В обзор включены современные положения клинических рекомендаций и консенсусных документов по хронической болезни почек, острому повреждению почек, хроническим и острым коронарным синдромам, использованию йодсодержащих контрастных средств и антитромботической терапии. Представлен алгоритм стратификации риска с учетом расчетной скорости клубочковой фильтрации, альбуминурии, анемии, сахарного диабета, сердечной недостаточности, возраста, приема нефротоксичных препаратов и предполагаемого объема контраста. Особое внимание уделено гидратации, ограничению контрастной нагрузки, временной коррекции лекарственных средств, мониторингу креатинина и калия, а также выбору длительности двойной антитромбоцитарной терапии при высоком ишемическом и геморрагическом риске. Предложенный протокол может быть использован врачом-терапевтом, нефрологом и интервенционным кардиологом как практический чек-лист для снижения риска осложнений без необоснованной задержки реваскуляризации.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, коронарография, чрескожное коронарное вмешательство, контраст-ассоциированное острое повреждение почек, антитромботическая терапия, терапия.

THERAPEUTIC SUPPORT OF PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING CORONARY ANGIOGRAPHY AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION**Akramov B.B.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Nephrology and Kidney Transplantation,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. Chronic kidney disease in patients with coronary artery disease increases the risk of adverse cardiovascular events, contrast-associated acute kidney injury and bleeding complications of antithrombotic therapy. Therefore, coronary angiography and percutaneous coronary intervention in this population require not only appropriate procedural technique but also a structured therapeutic support pathway. The aim of this article was to systematize a practical approach to pre-procedural, intra-procedural and post-procedural management of patients with chronic kidney disease referred for coronary angiography or percutaneous coronary intervention. Contemporary recommendations and consensus documents on chronic kidney disease, acute kidney injury, chronic and acute coronary syndromes, iodinated contrast media and antithrombotic therapy were analyzed. The paper presents a risk stratification algorithm based on estimated glomerular filtration rate, albuminuria, anemia, diabetes mellitus, heart failure, age, nephrotoxic drugs and expected contrast volume. Particular attention is paid to hydration, contrast dose limitation, temporary adjustment of medications, monitoring of serum creatinine and potassium, and selection of dual antiplatelet therapy duration in patients with combined high ischemic and bleeding risk. The proposed protocol may be used by internists, nephrologists and interventional cardiologists as a practical checklist to reduce complications without unjustified delay of revascularization.

Keywords: chronic kidney disease, coronary angiography, percutaneous coronary intervention, contrast-associated acute kidney injury, antithrombotic therapy, internal medicine.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КОРОНАРОГРАФИЯ ВА ТЕРИ ОРҚАЛИ КОРОНАР АРАЛАШУВ ПАЙТИДА ТЕРАПЕВТИК КУЗАТУВ

Акромов Б.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак ишемик касаллиги бўлган беморларда сурункали буйрак касаллиги юрак-қон томир асоратлари, контраст модда билан боғлиқ ўткир буйрак шикастланиши ва антитромботик даво фониди қон кетиши хавфини оширади. Шу сабабли коронарография ва тери орқали коронар аралашув ушбу беморларда фақат техник жиҳатдан тўғри бажарилган муолажа эмас, балки олдиндан режаслаштирилган терапевтик кузатувни ҳам талаб қилади. Мақоланинг мақсади сурункали буйрак касаллиги бўлган беморларни коронарография ёки тери орқали коронар аралашувга тайёрлаш, муолажа вақтида ва муолажадан кейин олиб бориши бўйича амалий ёндашувни тизимлаштиришдан иборат. Сурункали буйрак касаллиги, ўткир буйрак шикастланиши, сурункали ва ўткир коронар синдромлар, йод сақловчи контраст воситалар ва антитромботик терапияга оид замонавий тавсиялар таҳлил қилинди. Ҳисобланган гломеруляр филтрация тезлиги, альбуминурия, анемия, қандли диабет, юрак етишимовчилиги, ёш, нефротоксик дорилар ва контраст ҳажмини ҳисобга олган хавфни баҳолаш алгоритми берилди. Гидратация, контраст миқдорини чеклаш, дориларни вақтинча тузатиши, креатинин ва калийни назорат қилиши, шунингдек ишемик ва геморрагик хавф юқори бўлган беморларда икки компонентли антиагрегант терапия давомийлигини танлашга алоҳида эътибор қаратилди.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, коронарография, тери орқали коронар аралашув, контраст билан боғлиқ ўткир буйрак шикастланиши, антитромботик терапия, терапия.

e-mail: dr.akramov15@gmail.com

Введение. Сочетание хронической болезни почек (ХБП) и коронарного атеросклероза является одной из наиболее сложных клинических ситуаций для терапевта, нефролога и интервенционного кардиолога. Снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), альбуминурия, хроническое воспаление, анемия, нарушения минерального обмена и высокая частота сахарного диабета формируют у таких пациентов устойчиво высокий сердечно-сосудистый риск. При этом сама необходимость коронарографии или чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) создает дополнительную нагрузку: вводится йодсодержащее контрастное средство, меняется объем циркулирующей крови, проводится интенсивная антитромботическая терапия, а у части пациентов одновременно присутствуют сердечная недостаточность и гиперкалиемия.

В практической работе нередко наблюдаются две противоположные ошибки. Первая - необоснованная задержка инвазивной диагностики из-за страха перед контраст-ассоциированным острым повреждением почек. Вторая - проведение вмешательства без полноценной оценки нефрологического и терапевтического статуса, что повышает риск острого повреждения почек, декомпенсации сердечной недостаточности, кровотечений и лекарственных взаимодействий. Оптимальная стратегия находится между этими крайностями: своевременная реваскуляризация должна сочетаться с индивидуальным снижением почечного и геморрагического риска.

Особенность проблемы заключается в том, что большинство профилактических мероприятий просты и доступны: определение рСКФ и альбуминурии, коррекция дегидратации, отказ от ненужных нефротоксичных препаратов, разумное ограничение объема контраста, мониторинг креатинина и калия, раннее выявление признаков перегрузки объемом. Однако эти действия требуют системного чек-листа, понятного для врача-терапевта и смежных специалистов. Именно поэтому терапевтическое сопровождение пациента с ХБП при коронарографии и ЧКВ следует рассматривать как отдельный этап ведения, а не как второстепенную административную процедуру.

Цель исследования. Целью настоящей обзорно-методической статьи является разработка практического алгоритма терапевтического сопровождения пациентов с хронической болезнью почек, направляемых на коронарографию и/или чрескожное коронарное вмешательство, с акцентом на профилактику контраст-ассоциированного острого повреждения почек, рациональную антитромботическую терапию и междисциплинарное ведение.

Материал и методы. Выполнен аналитический обзор современных клинических рекомендаций и консенсусных документов, посвященных хронической болезни почек, острому повреждению

почек, хроническим и острым коронарным синдромам, применению йодсодержащих контрастных средств, профилактике контраст-ассоциированного повреждения почек и антитромботической терапии после ЧКВ. Отдельно оценивались документы, содержащие практические решения для пациентов с рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м², сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, анемией, высоким риском кровотечения и необходимостью инвазивной коронарной диагностики.

Статья не включает вмешательство в лечение конкретных пациентов, не содержит персональных данных и не требует одобрения локального этического комитета. Предложенный алгоритм носит прикладной характер и предназначен для адаптации к возможностям конкретного лечебного учреждения.

Результаты и обсуждение. Первым этапом ведения должна быть стратификация риска до процедуры. У пациента необходимо определить рСКФ, креатинин, мочевины, калий, натрий, гемоглобин, глюкозу, при возможности - альбуминурию или отношение альбумин/креатинин в моче. Из анамнеза уточняют эпизоды острого повреждения почек, наличие сахарного диабета, сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, анемии, дегидратации, приема нестероидных противовоспалительных средств, диуретиков, блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, метформина, антикоагулянтов и недавнего введения контраста. Пациенты с рСКФ менее 30 мл/мин/1,73 м², активным острым повреждением почек, выраженной альбуминурией, тяжелой анемией или нестабильной гемодинамикой требуют наиболее внимательной подготовки и совместного решения кардиолога, нефролога и терапевта.

Следующий принцип - разделение показаний на экстренные и плановые. При остром коронарном синдроме с высоким риском польза ранней инвазивной стратегии обычно превосходит потенциальный почечный риск. В этой ситуации профилактика должна проводиться параллельно с лечением, а не становиться причиной задержки реперфузии. При стабильном течении хронического коронарного синдрома есть возможность заранее оптимизировать объем жидкости, анемию, гликемию, артериальное давление и лекарственную терапию.

Контраст-ассоциированное острое повреждение почек является многофакторным состоянием. Его развитие связано не только с контрастом, но и с исходной ХБП, гипотонией, застойной сердечной недостаточностью, сепсисом, кровопотерей, анемией, высоким объемом контраста, повторными процедурами в короткий срок и одновременным применением нефротоксичных препаратов. Поэтому профилактика не должна сводиться к одному препарату. Наиболее рациональной остается комбинация адекватной изотонической гидратации, минимизации контрастной нагрузки и динамического лабораторного контроля.

Гидратация должна назначаться индивидуально. У пациентов без признаков перегрузки объемом допустимо использовать изотонический раствор натрия хлорида до и после процедуры. У больных с сердечной недостаточностью, низкой фракцией выброса или выраженными отеками объем инфузии следует уменьшать и проводить под контролем клинического статуса, диуреза, сатурации, артериального давления и признаков застоя. Универсальная интенсивная инфузия всем пациентам с ХБП может быть опасной, так как способна вызвать декомпенсацию сердечной недостаточности. Поэтому терапевт должен заранее определить, какой риск в данный момент выше: гиповолемия и почечная ишемия или перегрузка объемом.

Минимизация контрастной нагрузки является процедурным, но клинически важным компонентом профилактики. Предпочтительно использовать низко- или изоосмолярные йодсодержащие контрастные средства, избегать повторного введения контраста в ближайшие 24-48 часов, применять технические приемы снижения объема контраста, а при очень высоком риске рассматривать ультранизкоконтрастные или внутрисосудисто-визуализационные стратегии. Практически полезно заранее обсуждать с оператором предполагаемый объем контраста и соотносить его с рСКФ и массой тела пациента.

Коррекция лекарственной терапии до процедуры должна быть избирательной. Нестероидные противовоспалительные средства желателно отменить заранее, если нет жизненно важной причины для их продолжения. Метформин требует временной коррекции у пациентов с выраженным снижением рСКФ или риском острого повреждения почек, поскольку накопление препарата при ухудшении функции почек повышает риск лактацидоза. Диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина и антагонисты минералокортикоидных рецепторов оцениваются индивидуально: их автоматическая отмена всем пациентам не оправдана, но при гиповолемии, гипотонии, гиперкалиемии или прогрессирующем снижении рСКФ временная пауза может быть безопаснее.

Антитромботическая терапия после ЧКВ у пациентов с ХБП требует баланса между ишемическим и геморрагическим риском. ХБП повышает риск тромбоза стента и повторных ишемических

событий, но одновременно увеличивает вероятность кровотечения, особенно при анемии, пожилом возрасте, снижении рСКФ, необходимости антикоагулянтов и наличии язвенного анамнеза. В плановой ситуации после имплантации современных лекарственных стентов длительность двойной антиромбоцитарной терапии может быть сокращена у пациентов с высоким риском кровотечения, но решение должно учитывать клинический сценарий, сложность вмешательства, риск тромбоза стента и переносимость препаратов. При остром коронарном синдроме подход обычно более интенсивный, однако при очень высоком геморрагическом риске также рассматриваются индивидуализированные режимы. Особое внимание необходимо уделять дозированию препаратов, выводимых почками. Низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, некоторые прямые оральные антикоагулянты и ингибиторы гликопротеиновых рецепторов П₂/П₃ требуют коррекции дозы или ограничения при низкой рСКФ. При тяжелой ХБП ошибки дозирования могут привести к накоплению антикоагулянтного эффекта и клинически значимым кровотечениям. Поэтому терапевтический протокол должен содержать не только перечень назначений, но и контроль дозы в зависимости от рСКФ.

После процедуры необходимо оценить не только креатинин, но и клиническое состояние пациента. Контроль креатинина и калия через 24-48 часов особенно важен у больных с рСКФ менее 45 мл/мин/1,73 м², сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, анемией, высоким объемом контраста или нестабильной гемодинамикой. Раннее выявление роста креатинина позволяет скорректировать диуретики, нефротоксичные препараты, объем жидкости, антикоагулянты и частоту наблюдения. При снижении диуреза, нарастающей гиперкалиемии, ацидозе, перегрузке объемом или быстром ухудшении рСКФ требуется консультация нефролога.

Важная роль терапевта заключается в переводе сложных рекомендаций в ясный маршрут пациента. До процедуры врач должен ответить на четыре вопроса: насколько срочно вмешательство, какова исходная функция почек, есть ли управляемые факторы риска и какие препараты требуют временной коррекции. Во время процедуры необходимо обеспечить минимально достаточный объем контраста и гемодинамическую стабильность. После процедуры - не пропустить ухудшение функции почек и кровотечение, а также правильно продолжить кардионефропротективную терапию.

Практический протокол терапевтического сопровождения. Ниже представлен ориентировочный чек-лист, который может быть адаптирован для отделений терапии, нефрологии, кардиологии и рентгеноэндоваскулярной хирургии.

Таблица №1

Этап	Действия врача	Практическая цель
До процедуры	Определить рСКФ, креатинин, калий, гемоглобин, глюкозу; уточнить альбуминурию, диабет, сердечную недостаточность, прием НПВС, диуретиков, метформина, антикоагулянтов.	Выявить пациента высокого почечного и геморрагического риска.
До процедуры	Оценить волевический статус: признаки дегидратации, гипотонии, отеков, застоя в легких, снижение диуреза.	Выбрать безопасный режим гидратации.
До процедуры	Отменить ненужные НПВС; индивидуально решить вопрос о метформине, диуретиках, ингибиторах АПФ/БРА и антагонистах минералокортикоидных рецепторов.	Снизить риск ОПП, гиперкалиемии и лекарственных осложнений.
Во время процедуры	Использовать минимально достаточный объем низко- или изоосмолярного контраста; избегать повторного контрастирования в короткий срок.	Уменьшить контрастную нагрузку без потери диагностической ценности.
Во время процедуры	Поддерживать гемодинамическую стабильность, избегать длительной гипотонии и кровопотери.	Предупредить ишемическое повреждение почек.
После процедуры	Контролировать диурез, креатинин и калий через 24-48 часов у пациентов группы риска.	Рано выявить контраст-ассоциированное ОПП и гиперкалиемию.
После процедуры	Оценить риск кровотечения, корректность доз антикоагулянтов и длительность двойной антитромбоцитарной терапии.	Сохранить баланс между профилактикой тромбоза стента и безопасностью.
Выписка	Дать пациенту рекомендации по питьевому режиму, самоконтролю, признакам тревоги, срокам повторной оценки креатинина и визита к врачу.	Обеспечить преемственность амбулаторного наблюдения.

Предлагаемый алгоритм принятия решения:

1. Если у пациента острый коронарный синдром высокого риска, инвазивная тактика не должна откладываться только из-за ХБП. Профилактика ОПП проводится параллельно: оценка рСКФ, ограничение контраста, осторожная гидратация и мониторинг.

2. Если вмешательство плановое, пациент с рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² должен пройти терапевтическую подготовку: коррекция гиповолемии, пересмотр нефротоксичных препаратов, оценка анемии, гликемии, калия и признаков сердечной недостаточности.

3. Если рСКФ менее 30 мл/мин/1,73 м² или имеется активное ОПП, решение должно приниматься междисциплинарно. При необходимости ЧКВ выполняется с максимальным ограничением контраста и усиленным постпроцедурным наблюдением.

4. Если пациент одновременно имеет высокий ишемический и высокий геморрагический риск, длительность и интенсивность антитромботической терапии определяются индивидуально. Необходимо учитывать клиническую форму ИБС, сложность ЧКВ, тип стента, наличие анемии, анамнез кровотечений и необходимость антикоагуляции.

5. После выписки пациент должен иметь конкретный план: когда проверить креатинин и калий, какие препараты возобновить, в каких ситуациях обратиться за неотложной помощью и когда прийти на контроль к терапевту, кардиологу или нефрологу.

Заключение. Пациент с хронической болезнью почек, направляемый на коронарографию или ЧКВ, должен рассматриваться как пациент одновременно высокого сердечно-сосудистого, почечного и геморрагического риска. Наиболее эффективная профилактика осложнений основана не на одном универсальном препарате, а на последовательном терапевтическом сопровождении: до процедуры - стратификация риска и коррекция управляемых факторов; во время процедуры - минимизация контраста и поддержание гемодинамики; после процедуры - контроль функции почек, калия, признаков перегрузки объемом и безопасности антитромботической терапии. Такой подход позволяет не задерживать необходимую реваскуляризацию и одновременно уменьшать вероятность контраст-ассоциированного острого повреждения почек, кровотечений и повторных госпитализаций.

Список литературы:

1. Levin A, Stevens PE, Bonventre JV, et al. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2024;105(4S):S117-S314.
2. Andreotti F, Geisler T, Collet JP, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3415-3537.
3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2023;44(38):3720-3826.
4. American College of Radiology. ACR Manual on Contrast Media. Reston, VA: American College of Radiology; 2024.
5. Davenport MS, Perazella MA, Yee J, et al. Use of intravenous iodinated contrast media in patients with kidney disease: consensus statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation. *Radiology.* 2020;294(3):660-668.
6. Kellum JA, Lameire N; KDIGO AKI Guideline Work Group. Diagnosis, evaluation, and management of acute kidney injury: a KDIGO summary. *Crit Care.* 2013;17(1):204.
7. Mehran R, Aymong ED, Nikolsky E, et al. A simple risk score for prediction of contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention. *J Am Coll Cardiol.* 2004;44(7):1393-1399.
8. Weisbord SD, Gallagher M, Jneid H, et al. Outcomes after angiography with sodium bicarbonate and acetylcysteine. *N Engl J Med.* 2018;378(7):603-614.
9. Brar SS, Aharonian V, Mansukhani P, et al. Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial. *Lancet.* 2014;383(9931):1814-1823.
10. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *Eur Heart J.* 2019;40(2):87-165.
11. Urban P, Mehran R, Collieran R, et al. Defining high bleeding risk in patients undergoing percutaneous coronary intervention. *Circulation.* 2019;140(3):240-261.
12. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease. *Eur Heart J.* 2018;39(3):213-260.
13. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *Eur Heart J.* 2021;42(14):1289-1367.
14. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et al. Pharmacological considerations for antithrombot-

ic therapy in patients with chronic kidney disease. *J Am Coll Cardiol.* 2020;75(17):2204-2221.

15. Nijssen EC, Rennenberg RJ, Nelemans PJ, et al. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk: AMACING trial. *Lancet.* 2017;389(10076):1312-1322.

16. Tsai TT, Patel UD, Chang TI, et al. Contemporary incidence, predictors, and outcomes of

acute kidney injury in patients undergoing percutaneous coronary interventions. *JACC Cardiovasc Interv.* 2014;7(1):1-9.

17. Charytan DM, Kuntz RE. The exclusion of patients with chronic kidney disease from clinical trials in coronary artery disease. *Kidney Int.* 2006;70(11):2021-2030.

Для цитирования: Акрамов Б.Б. Терапевтическое сопровождение пациентов с хронической болезнью почек при коронарографии и чрескожном коронарном вмешательстве // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 947–952. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20366143>